

Simon Willand

geboren und aufgewachsen in (West-) Berlin
(Berlin, Deutschland)

59 Jahre

männlich

Referent in der Lehrkräfteprofessionalisierung

ist im Westen Berlins aufgewachsen

hat einen erwachsenen Sohn und lebt alleinstehend in Berlin Charlottenburg

„Ich bin in einer analogen Welt aufgewachsen, habe aber früh erkannt, dass Bildung sich mit der Zeit weiterentwickeln muss - digitale Werkzeuge gehören einfach dazu“

Über Simon

Mein Name ist Simon Willand, ich bin 59 Jahre alt und arbeite als Referent für Lehrkräftefortbildung mit Schwerpunkt Digitale Schule am BLiQ in Berlin. Ursprünglich war ich Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte, doch ehrlich gesagt habe ich mich schon früh für digitale Technologien interessiert. In den 1990er Jahren begann ich, Computer für meinen Unterricht zu nutzen - damals noch mit Disketten, ersten Schreibprogrammen und simpler Präsentationssoftware. Ich erkannte schnell das Potenzial, das der Einsatz digitaler Medien für mich und meine Schüler mitbringt, aber auch die Herausforderungen: mangelnde Ausstattung an den Schulen, skeptische Kollegen und wenig Unterstützung auf struktureller Ebene.

Mit der Zeit wurde ich in meiner Schule zur inoffiziellen Ansprechperson für digitale Bildung. Ich gab interne Fortbildungen und half dabei, digitale Werkzeuge sinnvoll in den Unterricht zu integrieren. Nach kurzer Zeit wurde mir bewusst, dass echte Veränderung nicht nur in einzelnen Schulen, sondern auf einer breiteren Ebene passieren muss. Deshalb entschied ich mich vor rund 10 Jahren für den Wechsel ans Landesinstitut für Bildung. Dort arbeite ich mit digitalen Lernplattformen, an Fortbildungsprogrammen und betreue Lehrkräfte dabei, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. An meinen Ruhestand in wenigen Jahren möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht denken. Ich könnte mir vorstellen, anschließend weiterhin in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig zu sein, gerne auch ehrenamtlich.

Ich bin kein IT-Spezialist, aber ich weiß, wie wichtig es ist, digitale Technologien alltagstauglich zu vermitteln. Viele Lehrkräfte haben Berührungspunkte mit neuen digitalen Unterrichtsmethoden und meine Aufgabe ist es, ihnen den Einstieg zu erleichtern. Dabei stoße ich immer wieder auf Herausforderungen. Dazu gehören beispielsweise bürokratische Prozesse, begrenzte Ressourcen und eine gewisse Skepsis gegenüber digitalen Veränderungen.

In meiner Freizeit bin ich gerne im Grunewald unterwegs, um den Kopf freizubekommen. Seit einigen Jahren begeistere ich mich für die örtliche Flora und Fauna und habe bei Spaziergängen oder Wanderungen daher immer mein Fernglas dabei. Vögel und andere Waldtiere zu beobachten, zu schützen und manchmal auch zu fotografieren, macht mir großen Spaß und lässt mich den Arbeitsstress vergessen. Darüber hinaus beschäftige ich mich gern mit Literatur und schreibe auch eigene kreative Texte. Die Genres Sci-Fi und Sachliteratur schätze ich schon seit meiner Jugend. Mit meinem erwachsenen Sohn fahre ich mindestens ein bis zwei Mal im Jahr nach Dänemark in den Urlaub oder auf Workation. Er arbeitet selbst in der IT-Branche und erlebt die Entwicklung neuer Technologien hautnah mit - eine lustige Wendung für jemanden wie mich, der seine ersten Computer noch mit Disketten gestartet hat.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- in der BRD eingeschult
- Abitur
- Studium Lehramt (Studienrat) Geschichte und Deutsch an der Freien Universität Berlin (Abschluss: Erstes Staatsexamen)
- Referendariat am Schadow-Gymnasium in Zehlendorf (Abschluss: Zweites Staatsexamen)
- Fortbildung „Mediencouts ausbilden“ & „Schule macht KI“

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- Lehrer für Deutsch und Geschichte am Walther-Rathenau-Gymnasium in Grunewald
- Lehrer für Deutsch und Geschichte am gottfried-Keller-Gymnasium in Berlin Charlottenburg
- Referent für Lehrkräftefortbildung am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISIUM)

Aktuell

- Referent für Lehrkräftefortbildung mit Schwerpunkt Digitale Schulen am Berliner Landesinstitut für Qualitätsentwicklung (BLiQ)

sich informieren

sammeln & erarbeiten

entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- Eher klassisches Lernen an der Universität in den 1980er Jahren: viel Frontalunterricht, Präsenzveranstaltungen, Lernen mit Büchern zu Hause oder in der Bibliothek
- Empfind nach seinem Berufseinstieg als Lehrer sowohl den eigenen als auch den Lernalltag seiner Schülerinnen und Schüler als teilweise zu einseitig und uninteressant
- Von Anfang an großes Interesse an beginnenden Digitalisierungsprozessen; beschäftigte sich erst privat mit Computern und Programmen und versuchte diese Erfahrungen später in seinen Unterricht einzubringen
- Verschiebung des Selbstbildes: Vom klassisch ausgebildeten Lehrer zum technikaffinen Vermittler digitaler Lehr- und Lernmethoden
- Heute ist er permanent im Austausch mit anderen Lernenden/Lehrenden, lernt gern praxisnah und ist offen für neues; braucht aber auch eine gewisse Struktur und Zeit, um sich in neue Tools einzuarbeiten

Medienrepertoire

- nutzt im Alltag verschiedene analoge und digitale Lernmethoden:
- Social Media als Lernplattform steht er skeptisch gegenüber und nutzt selbst nur LinkedIn, um sich professionell vernetzen zu können
- schaut gern Tutorials und informative Videos auf YouTube
- versucht im eigenen Alltag die Balance zwischen digitaler Welt und analogen Ressourcen wie Büchern, Zeitschriften etc. zu wahren
- nutzt beruflich Moodle-Plattformen (z.B. Lernraum Berlin als Plattform, auf der Fortbildungen des Landes Berlin eingestellt und verwaltet werden):
- Entwicklung und teilweise Durchführung von Online-Fortbildungen
- ist manchmal frustriert über die Fülle von Lernplattformen, LMS etc., die die Zusammenarbeit mit anderen Landesinstituten und weiteren Akteur*innen erschweren kann
- Videokonferenztools (hauptsächlich Zoom, teilweise auch Teams)
- OER-Portale (z.B. edutags, edulabs, Medien in die Schule)

- kennt sich mit verschiedenen Bildungsportalen und Fachliteratur zu bildungspolitischen Themen aus und kann die Zuverlässigkeit von Datenquellen beurteilen, Daten zielgerichtet aufbereiten und einordnen, sowie sinnvolle Schlüsse aus diesen Daten ziehen
- hat keine informationstechnische Ausbildung, aber trotzdem ein grundlegendes Verständnis von Datenschutz, Tracking, Datenverarbeitung etc.

Werte & Wünsche

- hat eine große Leidenschaft für Digitalisierung und Bildung und möchte diese in den Schulen voranbringen
- möchte sein Wissen über Digitalisierung mit Anderen teilen
- Furcht vor Misserfolg, ist wenig risikofreudig
- Sicherheit ist ihm wichtig, schafft er sich selbst durch Struktur im Alltag

Allgemeine Identitätsattribute

Zeugnisse oder Zertifikate

Abiturzeugnis | Erstes Staatsexamen | Abschlusszeugnis Referendariat | Zweites Staatsexamen | Fortbildungszertifikate „Mediencouts ausbilden“ und „Schule macht KJ“

Lernstände

- keine -

Services

Moodle | Zoom | Teams

Wallet